

A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO E A CONQUISTA DE DIREITOS: UMA LUTA CONTEMPORÂNEA

Autor:
Eurami Moraes Reis¹

DOI: 10.5281/zenodo.13876696

Resumo

A crescente presença feminina no mercado de trabalho e sua luta por direitos equitativos justificam uma análise aprofundada das mudanças sociais e políticas que moldam essa trajetória. Este artigo aborda o tema da evolução dos direitos das mulheres no ambiente profissional, destacando os avanços recentes e os desafios que permanecem. O objetivo é avaliar a trajetória das mulheres no mercado de trabalho e analisar como a evolução de seus direitos reflete as transformações sociais e políticas contemporâneas. Utilizando uma metodologia de análise teórica baseada em revisões de literatura e pesquisa bibliográfica, este trabalho destaca os principais resultados, incluindo o reconhecimento das políticas públicas que promovem a igualdade de gênero e a identificação de barreiras persistentes como a disparidade salarial e o teto de vidro. As sugestões apontam para um progresso contínuo na luta pelos direitos das mulheres no mercado de trabalho, mas também enfatizam a necessidade de conjuntos de esforços para superar os desafios remanescentes.

Palavras-chave: Igualdade de Gênero; Mercado de Trabalho; Direitos das Mulheres; Disparidade Salarial; Políticas Públicas.

¹ Mestranda em História Social pela ULSHP - FACULTÉ LIBRE DES SCIENCES DE L'HOMME DE PARIS (França). (2023-atual); Licenciatura História – Universidade Estadual do Maranhão – UEMA; Bacharel Direito – Faculdade Santa Teresina – FEST; Especialização: História – Faculdade de Professores de Petrolina - Pe; Administração e Supervisão Escolar – Universidade de Amparo UNIFIA – São Paulo; Geografia – Faculdade de Ciências, Educ. e Tecnologia Darwin – Brasília DF; Especialização: Docência do Ensino superior – Faculdade de São Marcos – Porto Nacional – TO. E- mail: moraesreieurami@gmail.com

INTRODUÇÃO

Na virada do século XXI, a imagem de uma mulher em um traje de negócios, segurando tanto uma pasta quanto um carrinho de bebê, tornou-se um símbolo poderoso. Essa imagem encapsula uma complexa jornada das mulheres no mercado de trabalho - uma mistura de conquistas e desafios persistentes que refletem as mudanças sociais e culturais das últimas décadas.

O tema deste artigo gira em torno da evolução da presença feminina no mercado de trabalho e dos direitos conquistados ao longo dessa trajetória. A luta das mulheres para alcançar a igualdade no ambiente profissional é marcada por vitórias significativas, como o acesso a campos de trabalho anteriormente dominados por homens e a implementação de políticas de igualdade de gênero (Matos e Dias, 2023). No entanto, desafios como a disparidade salarial, o teto de vidro e a difícil conciliação entre a vida profissional e pessoal permanecem. Este tema é atual e de grande relevância, tanto para acadêmicos quanto para instituições e organizações que buscam promover um ambiente de trabalho mais justo e inclusivo.

O artigo em questão tem a intenção de avaliar a trajetória da mulher no mercado de trabalho e analisar a evolução de seus direitos como um reflexo das mudanças sociais e políticas contemporâneas. Buscamos compreender como as mulheres têm sido moldadas pelo mercado de trabalho, destacando tanto as conquistas quanto os obstáculos ainda presentes na jornada pela igualdade de gênero.

Neste sentido, a estrutura deste trabalho possui o seguinte percurso, no capítulo primeiro, abordaremos as raízes históricas da presença feminina no mercado de trabalho, explorando como os movimentos sociais e as mudanças econômicas influenciaram a participação das mulheres. No capítulo seguinte, discutiremos os desafios e conquistas contemporâneas, destacando o papel das políticas públicas e das iniciativas de igualdade de gênero. Por fim, para concluir, refletimos sobre o progresso contínuo e os desafios persistentes, fornecendo uma visão abrangente das dinâmicas atuais que moldam a participação das mulheres no mercado de trabalho.

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E TEÓRICA

No Capítulo 1, "Evolução Histórica e Teórica", mergulhamos nas raízes históricas da participação feminina no mercado de trabalho, explorando a jornada das mulheres desde os primeiros passos até os papéis contemporâneos que ocupam nas diversas esferas profissionais. Abordamos também os marcos teóricos fundamentais que moldaram a luta pelos direitos das mulheres, destacando as teorias feministas, as legislações transformadoras e os movimentos sociais que foram cruciais para a evolução dos direitos das mulheres no ambiente de trabalho. Portanto, este capítulo oferece uma base sólida para compreender como as conquistas históricas continuam a influenciar as lutas contemporâneas pela igualdade de gênero no mercado de trabalho.

A participação das mulheres no mercado de trabalho tem experimentado uma evolução significativa ao longo dos anos, superando barreiras culturais e sociais para ocupar diversas posições em vários setores da sociedade. Estudos como o de Gomes, Brito e Martins (2023) destacam a implementação de políticas voltadas para a conciliação da vida pessoal com a carreira profissional como um caminho benéfico para as mulheres em geral, enfatizando a importância de não atribuir exclusivamente às mulheres o papel de cuidadoras em uma sociedade que envelhece cada vez mais.

A evolução da participação feminina no mercado de trabalho reflete mais que a superação de estereótipos, como também a eficácia de políticas de equidade de gênero implementadas nas últimas décadas. Neste aspecto, Peternella (2023) aponta que a introdução de licenças maternidade e paternidade mais flexíveis, bem como o incentivo a ambientes de trabalho inclusivos, têm sido fundamentais para permitir que as mulheres equilibrem suas responsabilidades profissionais e familiares. Assim, essas políticas reconhecem a importância da contribuição feminina em todos os níveis da economia e desafiam a noção tradicional de que o cuidado familiar é uma responsabilidade exclusivamente feminina.

Além disso, a transformação digital e a flexibilização das modalidades de trabalho, como o home office, proporcionaram novas oportunidades para as mulheres. Segundo Schilling (2021), a adoção de tecnologias de comunicação avançadas permitiu que muitas mulheres trabalhassem de maneira mais flexível, superando

barreiras geográficas e temporais. Neste contexto, essa mudança paradigmática no ambiente de trabalho favorece uma maior inclusão feminina, especialmente para aquelas que precisam conciliar o trabalho com o cuidado de dependentes ou outras responsabilidades domésticas.

Contudo, apesar desses avanços, ainda existem desafios significativos a serem superados. A este respeito, Matos e Dias (2023) enfatizam que a desigualdade salarial e a sub-representação das mulheres em cargos de liderança persistem como indicadores de que a igualdade de gênero no mercado de trabalho ainda não foi plenamente alcançada. Logo, a contínua luta por direitos e reconhecimento no ambiente profissional exige esforços conjuntos de governos, organizações e da sociedade para promover a igualdade de acesso, oportunidades e remuneração no mercado de trabalho para as mulheres.

A evolução do papel das mulheres no mercado de trabalho reflete para além de mudanças legislativas e políticas, mas também uma transformação nas normas sociais e culturais que historicamente restringiram suas oportunidades. A análise de E. Balka e I. Wagner (2020) coloca os estudos observacionais do trabalho das mulheres em uma perspectiva histórica, mostrando como as primeiras pesquisas já reconheciam a importância de localizar o trabalho das mulheres em um contexto mais amplo que aborda sua visibilidade e valor.

A transformação da presença feminina no mercado de trabalho é um reflexo das mudanças significativas no que se refere a políticas e legislações, mas também em uma evolução cultural que reconhece a capacidade e o direito das mulheres de participar igualmente em todas as esferas da sociedade. Segundo Oliveira et al. (2021), o aumento da participação feminina em campos tradicionalmente dominados por homens é um indicativo de progresso, mas também destaca a necessidade contínua de políticas que promovam a igualdade efetiva.

Conseqüentemente, a educação tem desempenhado um papel fundamental na habilitação das mulheres para oportunidades mais amplas no mercado de trabalho. Nesta perspectiva, o investimento em educação feminina e em programas de capacitação específicos para mulheres tem contribuído significativamente para sua empregabilidade e crescimento profissional. Este progresso educacional, no entanto, deve ser acompanhado de esforços para eliminar as disparidades salariais e as barreiras ao avanço profissional que muitas mulheres ainda enfrentam (Da Silva Barros, 2022).

Deste modo, a representação das mulheres em posições de liderança é um aspecto crucial na luta pela igualdade no mercado de trabalho. Giatti e Ubeda (2021) argumentam que, apesar dos avanços, as mulheres ainda estão sub-representadas em cargos de alto escalão, o que reflete as barreiras sistêmicas que permanecem no caminho da igualdade de gênero. A superação desses obstáculos requer políticas inclusivas, além de uma mudança cultural que valorize e reconheça as contribuições das mulheres em todas as áreas de atuação.

1.1 RAÍZES HISTÓRICAS DA PRESENÇA FEMININA NO MERCADO DE TRABALHO

A presença feminina no mercado de trabalho tem suas raízes em movimentos sociais e mudanças econômicas significativas que desafiaram os papéis tradicionais de gênero. Um estudo empírico realizado por Pinheiro (2012) analisa a transição das mulheres do ambiente doméstico para o mercado de trabalho durante a Revolução Industrial no Brasil, destacando como as demandas econômicas e a necessidade de mão de obra contribuíram para essa mudança significativa. Este estudo fornece evidências de como as mulheres começaram a reivindicar seu espaço no mercado de trabalho, apesar das barreiras sociais e culturais.

A inserção feminina no mercado de trabalho durante a Revolução Industrial representou mais que uma mudança econômica, representou, sobretudo um marco social que desencadeou uma série de transformações nas estruturas familiares e nas percepções de gênero. Pinheiro (2012) argumenta que, ao assumir papéis anteriormente reservados aos homens, as mulheres contribuíram economicamente para suas famílias, iniciaram um processo de emancipação que questionou as normas de gênero vigentes e impulsionou futuras reivindicações por igualdade nos direitos trabalhistas e sociais.

Esse processo de transformação foi acompanhado por uma conscientização crescente sobre a importância da educação e do desenvolvimento profissional para as mulheres, que começaram a buscar oportunidades além das fronteiras do lar. Segundo Ribas (2014), a educação emergiu como uma ferramenta crucial para a emancipação feminina, permitindo que as mulheres acessassem melhores posições no mercado de trabalho e reivindicassem seu direito à igualdade salarial e ao reconhecimento profissional. Essa evolução destacou a interconexão entre o

mercado de trabalho, os direitos das mulheres e as transformações sociais, estabelecendo as bases para as lutas contemporâneas pela igualdade de gênero no ambiente profissional.

A evolução da participação feminina no mercado de trabalho também pode ser compreendida através de uma análise teórica das mudanças nos paradigmas sociais e culturais. Castro, et al. (2022) discutem em seu trabalho teórico como as teorias de evolução social contribuíram para desafiar e redefinir os papéis tradicionais de gênero, promovendo uma maior inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Sua pesquisa destaca a importância de movimentos sociais e seus impactos na luta pela igualdade de gênero no trabalho.

Além disso, a integração de perspectivas de grupos de mulheres no desenvolvimento de políticas de trabalho visa a igualdade de oportunidades, o reconhecimento e a valorização das competências e contribuições da mulher enquanto cidadã. Conforme discutido por Ribas (2014), a implementação de medidas que considerem as especificidades da jornada feminina, como a maternidade e os cuidados familiares, é fundamental para a construção de um mercado de trabalho verdadeiramente inclusivo. Essas medidas refletem um avanço significativo na compreensão e no tratamento das questões de gênero no trabalho, destacando a relevância contínua das ações das mulheres, na promoção da justiça e da igualdade de gênero.

1.2 MARCOS TEÓRICOS NA LUTA PELOS DIREITOS DAS MULHERES

A intersecção entre o feminismo decolonial e os direitos das mulheres com deficiência introduz uma perspectiva crucial na luta pela igualdade de gênero, ampliando o escopo dos direitos das mulheres para incluir as vulnerabilidades específicas enfrentadas por este grupo. De Souza, Ribeiro e Carvalho (2021) abordam como o feminismo decolonial, ao desafiar os paradigmas ocidentais dominantes, traz à luz as múltiplas camadas de opressão vivenciadas pelas mulheres com deficiência. Esta abordagem teórica destaca a necessidade de políticas inclusivas que reconheçam e abordem as intersecções de gênero, deficiência e outros fatores sociais e culturais, promovendo uma luta pelos direitos das mulheres que seja verdadeiramente abrangente e representativa de todas as

suas experiências.

A ampliação do diálogo sobre o direito da mulher e inclusão levou à reconceptualização de espaços urbanos e às dinâmicas de relacionamento dentro desses contextos. Siqueira, Zanini e Bidigaray (2021) refletem sobre como o distanciamento social, exacerbado pela pandemia, ressalta desigualdades preexistentes, especialmente para mulheres que enfrentam múltiplas formas de marginalização. Esta análise sugere que compreender as experiências das mulheres em espaços urbanos através de uma lente interseccional pode revelar os desafios únicos que elas enfrentam, e como esses espaços podem ser reimaginados para promover maior equidade e acessibilidade.

Por outro lado, a luta das mulheres na América Latina, com ênfase na experiência argentina, apresenta uma rica tapeçaria de lutas e conquistas que iluminam o caminho para futuras ações coletivas. Aguiar e Rojas (2020) discutem a evolução do movimento destas mulheres na Argentina, destacando como a interseção entre perspectivas pós-coloniais e socialistas, riqueza do ativismo, oferecendo novas estratégias para combater a opressão de gênero. Esta perspectiva enfatiza a importância de uma solidariedade transnacional e intercultural na luta pelos direitos das mulheres, mostrando que as experiências locais podem inspirar e informar movimentos globais por justiça social e igualdade de gênero.

Não obstante a estas questões, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher serve como um marco teórico significativo na luta pelos direitos das mulheres, evidenciando o papel do movimento das mulheres no estabelecimento de políticas públicas externas para as necessidades específicas de saúde feminina. Neste aspecto, o protagonismo desse movimento na formulação e implementação da política, destaca-se como a mobilização coletiva e a defesa das mulheres foram fundamentais para garantir uma abordagem mais inclusiva e sensível ao gênero na saúde pública. Este argumento ressalta a importância da participação ativa das mulheres na política e nas decisões que afetam diretamente suas vidas, reforçando a ideia de que o envolvimento das mulheres na luta pelos seus direitos resulta em avanços inovadores na legislação e nas políticas públicas (Souto e Moreira, 2021).

2 DESAFIOS E CONQUISTAS CONTEMPORÂNEAS

Neste capítulo, analisamos os obstáculos atuais que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, incluindo a disparidade salarial, o teto de vidro e a conciliação entre a vida profissional e pessoal. Destacamos também os avanços significativos alcançados graças às políticas públicas e às iniciativas de igualdade de gênero, que têm contribuído para uma maior representatividade feminina em posições de liderança e em campos tradicionalmente dominados por homens. Este capítulo reflete sobre o progresso contínuo e os desafios persistentes, proporcionando uma visão abrangente das dinâmicas atuais que moldam a participação das mulheres no mercado de trabalho.

Neste sentido, o cenário atual para as mulheres no mercado de trabalho é multifacetado, apresentando tantos avanços significativos quanto obstáculos persistentes. De Araújo, Fahd e Costa (2022) destacam o empreendedorismo feminino como um vetor de empoderamento, onde mulheres em Santa Inês - Ma, por exemplo, têm utilizado o empreendedorismo como meio de superar barreiras econômicas e sociais, redefinindo sua posição no mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento local.

Por conseguinte, De Jesus Dantas (2023) aborda os desafios enfrentados pelas mulheres em posição de liderança, evidenciando que, apesar dos avanços na representatividade feminina em cargas executivas, aos poucos, obstáculos como preconceitos e estereótipos de gênero que impactam a trajetória profissional das mulheres, vão se desconstruindo e contribuindo para seu reconhecimento e progresso na hierarquia corporativa.

É importante discutir a participação feminina no mercado de trabalho dos agronegócios, um setor tradicionalmente dominado por homens. Segundo o estudo dos autores Da Silva e Redin (2020) revela como as mulheres estão quebrando barreiras e desafiando estereótipos de gênero, provando que "lugar de mulher é onde ela quiser", inclusive em setores anteriormente inacessíveis.

Outra contribuição importante é de Milstersteiner et al. (2020), ao investigar a liderança feminina na administração pública. Suas pesquisas destacam os desafios e as percepções sobre a inclusão de mulheres em cargos de comando. O estudo enfatiza a importância da equidade de gênero nas estruturas de poder, sublinhando a

necessidade de políticas que promovam a igualdade e reconheçam as competências e contribuições femininas.

Esses estudos coletivamente ilustram um panorama complexo, onde o progresso contínuo na conquista de direitos e espaço pelas mulheres no mercado de trabalho coexiste com desafios significativos. A persistência desses obstáculos realça a importância de continuar a luta pela igualdade de gênero, garantindo que as conquistas até agora alcançadas sejam consolidadas e ampliadas, rumo a uma sociedade mais justa e equitativa.

2.1 BARREIRAS ATUAIS PARA AS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

A inclusão da mulher com deficiência intelectual no mercado de trabalho representa um dos desafios críticos na busca pela igualdade de gênero e inclusão social. Da Silva Barros (2022) enfatiza que, apesar dos avanços legislativos e das políticas de inclusão, as mulheres com deficiência intelectual continuam enfrentando barreiras graves no acesso e na permanência no mercado de trabalho. Essa realidade destaca a necessidade de estratégias específicas que abordem tanto as questões de gênero quanto as de deficiência, garantindo um ambiente de trabalho realmente inclusivo e equitativo.

Conseqüentemente, a desigualdade de gênero nas organizações é uma característica multifacetada que vai além da disparidade salarial, abrangendo questões como a sub-representação feminina em posições de liderança e a persistência de ambientes de trabalho hostis. Matos e Dias (2023) discutem como essas desigualdades prejudicam as mulheres individualmente, além de representar uma perda para as organizações, que falham em aproveitar plenamente o potencial específico de sua força de trabalho. Logo, superar esses desafios requer uma abordagem holística que inclua mudanças nas práticas organizacionais, na cultura corporativa e nas políticas de recursos humanos.

A questão da conciliação entre família e trabalho, especialmente no contexto do teletrabalho intensificado pela pandemia da Covid-19, coloca desafios adicionais para as mulheres, principalmente para aquelas no setor educacional. A este respeito, Andrade (2022) explora as vivências de mulheres educadoras infantis que, enquanto navegavam pelo teletrabalho, enfrentavam uma complexa tarefa de equilibrar suas

responsabilidades profissionais com as demandas domésticas e de cuidado. Este cenário sublinha a necessidade de políticas de trabalho flexíveis que se reconheçam e se adaptem às realidades específicas das mulheres, promovendo uma melhor integração entre a vida profissional e pessoal.

Contudo, a sororidade surge como um valor fundamental no apoio à jornada do empreendedorismo feminino, oferecendo uma rede de apoio essencial que potencializa o sucesso das mulheres empreendedoras. Com bem nos afirma Lamazales (2021) destacando como o design thinking, aplicado através de uma perspectiva de sororidade, pode facilitar inovações e soluções adaptadas às necessidades específicas das mulheres no empreendedorismo. Esta abordagem além de ajudar a promover o empoderamento feminino, também contribui para a criação de negócios sustentáveis e inovadores que refletem as experiências e necessidades das mulheres.

Desta forma, a proposta de uma ética jornalística feminista, por exemplo, conforme proposta por Nickel (2021), enfatiza a importância do cuidado como prática e valor dentro das organizações e na sociedade como um todo. Ao adotar práticas de cuidado e uma perspectiva ética que valoriza as vozes e experiências das mulheres, é possível promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e equitativo. Portanto, esta abordagem não beneficia apenas as mulheres no mercado de trabalho, mas também contribui para a construção de uma cultura organizacional que valorize a diversidade, a inclusão e o respeito mútuo.

2.2 AVANÇOS RECENTES E IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

As políticas públicas desempenham um papel crucial na mitigação da desigualdade de gênero no mercado de trabalho formal, como evidenciado pelo estudo de (Cotrim, Teixeira e Proni, 2020). Este trabalho se destaca como iniciativas governamentais direcionadas, como programas de capacitação profissional específicos para mulheres e legislações que promovem a igualdade salarial, têm contribuições significativas para reduzir a disparidade de gênero no mercado de trabalho formal no Brasil. Nesta perspectiva, estas políticas facilitam o acesso das mulheres a oportunidades de emprego mais equitativas, bem como promovem um reconhecimento mais justo de suas contribuições no ambiente de trabalho.

Além da questão de gênero, a gestão da diversidade no ambiente de trabalho também abrange aspectos de raça e etnia, ampliando o escopo das políticas públicas para promover a inclusão em um sentido mais amplo. Conforme Lima (2023) explora este tema na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, analisando como a implementação de políticas externas para a gestão da diversidade pode melhorar o ambiente de trabalho e promover a igualdade de oportunidades para todos os funcionários, independentemente do gênero, raça ou etnia. Este estudo lança luz sobre a importância de políticas inclusivas que abordem as várias dimensões da diversidade, garantindo um ambiente de trabalho mais justo e representativo da sociedade como um todo.

No entanto, a educação superior surge como um mecanismo fundamental na promoção da igualdade de gênero e na garantia dos direitos humanos para as populações vulneráveis, incluindo mulheres e grupos étnicos minoritários. Por esta ótica, Barbosa et al. (2023) discutem os desafios enfrentados pela população indígena sem acesso à educação superior, destacando como a educação pode ser uma ferramenta poderosa na luta contra a desigualdade e na promoção dos direitos humanos. Assim, ao garantir o acesso à educação superior para grupos públicos historicamente marginalizados, as políticas podem desempenhar um papel vital na quebra de barreiras e na promoção da equidade de gênero e racial no mercado de trabalho e além.

Por outro ângulo, o impacto das políticas públicas na equidade de gênero no mercado de trabalho também é refletido no estudo de caso da Paraíba realizado por Rodrigues (2022). Esta análise detalha como as políticas locais, incluindo ações afirmativas e suporte a empreendimento liderados por mulheres, desempenharam um papel vital na promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho da região – cujo marco temporal é entre 2012 e 2021. O estudo enfatiza a importância de abordagens contextualizadas, que levem em conta as dinâmicas regionais e locais para efetivamente abordar as desigualdades de gênero no emprego.

Para concluir, o capítulo 2 "Desafios e Conquistas Contemporâneas" oferece uma visão abrangente sobre os obstáculos que as mulheres ainda enfrentam no mercado de trabalho, bem como os avanços proporcionados pelas políticas públicas e iniciativas de igualdade de gênero. Embora a disparidade salarial, o teto de vidro e os desafios de conciliação entre a vida profissional e pessoal persistam, os esforços

contínuos em políticas direcionadas têm facilitado uma maior representatividade feminina em posições de liderança e em áreas tradicionalmente dominadas por homens. Este capítulo destaca a importância de uma abordagem holística e inclusiva, que considera as interseccionalidades de gênero, raça e etnia, na promoção de um mercado de trabalho justo e igualitário. O progresso observado até agora serve tanto como uma celebração das conquistas quanto como um lembrete dos desafios que ainda precisam ser superados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo procurou cumprir a promessa de avaliar a trajetória das mulheres no mercado de trabalho e analisar a evolução de seus direitos como um reflexo das mudanças sociais e políticas contemporâneas. Através de uma abordagem teórica e empírica, exploramos as raízes históricas da presença feminina no trabalho, os desafios atuais e as conquistas significativas resultantes das políticas públicas e das iniciativas de igualdade de gênero.

Por conseguinte, este trabalho abrange inicialmente os fundamentos históricos contemporâneos e teóricos da inserção feminina no mercado de trabalho, seguidos de uma análise dos desafios e das estratégias para superá-los. Por fim, discutimos os avanços recentes e o impacto positivo das políticas públicas na promoção da equidade de gênero no ambiente profissional.

É importante considerar os limites deste texto, que incluem a abrangência dos dados e teorias utilizadas, bem como a generalização dos resultados. A complexidade da temática de gênero e trabalho exige uma constante atualização e aprofundamento teórico e metodológico, além da consideração de contextos sociais, culturais e econômicos específicos.

Contudo, os desdobramentos deste artigo apontam para a necessidade de pesquisas futuras que abordem as lacunas identificadas, explorando ainda mais a intersecção de gênero com outras categorias como raça, classe e deficiência. Além disso, sugere-se uma análise mais detalhada das políticas públicas e das práticas organizacionais que promovem a inclusão e a igualdade de gênero no mercado de trabalho.

Nesse sentido, conclui-se que a jornada das mulheres no mercado de trabalho

é marcada tanto por progressos significativos quanto por desafios persistentes. Logo, a evolução dos direitos das mulheres reflete mudanças sociais e políticas importantes, bem como destaca a necessidade contínua de esforços conjuntos de governos, organizações e da sociedade para garantir a igualdade de gênero no ambiente de trabalho e além.

WOMEN IN THE LABOR MARKET AND THE ACHIEVEMENT OF RIGHTS: A CONTEMPORARY STRUGGLE

Abstract

The growing presence of women in the labor market and their fight for equitable rights justify an in-depth analysis of the social and political changes that shape this trajectory. This article addresses the topic of the evolution of women's rights in the professional environment, highlighting recent advances and the challenges that remain. The objective is to evaluate the trajectory of women in the labor market and analyze how the evolution of their rights reflects contemporary social and political transformations. Using a theoretical analysis methodology based on literature reviews and bibliographical research, this work highlights the main results, including the recognition of public policies that promote gender equality and the identification of persistent barriers such as the pay gap and the glass ceiling. The suggestions point to continued progress in the fight for women's rights in the labor market, but also emphasize the need for joint efforts to overcome remaining challenges.

Key words: Gender equality; Job market; Women's Rights; Salary Disparity; Public policy.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Danilla; ROJAS, Gonçalo. O movimento feminista e de mulheres na Argentina: perspectivas pós-coloniais e socialistas. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n. 121, pág. 169- 190, 2020.

ANDRADE, Cristiano de Jesus. A conciliação família e teletrabalho na pandemia da Covid- 19:(re) pensando vivências de mulheres educadoras infantis. 2022.

Balka, E., & Wagner, I. (2020). A Historical View of Studies of Women's Work. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, 30, 251-305.

BARBOSA, Adriana de Sousa et al. Educação superior como garantia dos direitos humanos a população vulnerável: os desafios da população indígena. 2023.

CASTRO, Nicole Rennó et al. Participação feminina e diferenciais de rendimento no mercado de trabalho do agronegócio. ***Economia Aplicada***, v. 26, n. 1, p. 55-80, 2022.

COTRIM, Luisa Rabioglio; TEIXEIRA, Marilane; PRONI, Marcelo Weishaupt. **Desigualdade de gênero no mercado de trabalho formal no Brasil**. Instituto de Economia, Unicamp, 2020.

DA SILVA BARROS, Gilsene Daura. **Inclusão da Mulher com Deficiência Intelectual no Mercado de Trabalho: Acesso e Permanência**. Editora Appris, 2022.

DA SILVA, Brenda Ribeiro; REDIN, Ezequiel. LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER: os desafios das mulheres no mercado de trabalho dos agronegócios. *Revista Estudo & Debate*, v. 3, 2020.

MILTERSTEINER, Renata Kessler et al. Liderança feminina: percepções, reflexões e desafios na administração pública. *Cadernos EBAPE. BR*, v. 18, pág. 406-423, 2020.

DE ARAÚJO, Alcione Lino; FAHD, Plínio Gonçalves; COSTA, Simone Pinheiro. Empreendedorismo feminino: o empoderamento da mulher no mercado de trabalho na cidade de Santa Inês-MA. Pesquisa em Ciência Aberta II, v. 3, 2022.

DE JESUS DANTAS, Angela Neri. DESAFIOS ENFRENTADOS POR MULHERES AO ASSUMIREM CARGOS DE LIDERANÇA EM EMPRESAS. Revista Contemporânea, v. 1, pág. 513-521, 2023.

DE SOUZA, Iara Antunes; RIBEIRO, Karine Lemos Gomes; CARVALHO, Daniele Aparecyda Vali. Feminismo decolonial e mulheres com deficiência: novos direitos e vulnerabilidades. Revista Direitos Fundamentais e Alteridade, v. 1, pág. 136-162, 2021.

GIATTI, Maria Gabriella; UBEDA, Cristina Lourenço. A participação das mulheres em cargos de reitoria nas universidades federais brasileiras: a árdua trajetória rumo à igualdade de gênero.

Gomes, R., Brito, S., & Martins, S. (2023). Brief bibliographic study of the evolution of women's participation in the labor market. World Journal of Advanced Research and Reviews.

LAMAZALES, Camila Bonjovani. **A sororidade como fator de sucesso para a jornada do empreendedorismo feminino através do design thinking**. 2021. Tese de Doutorado.

LIMA, Ana Raquel Cavalcante de. **Gestão da diversidade: uma análise sobre gênero e raça na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

MATOS, Fernanda; DIAS, Reinaldo. DESIGUALDADE DE GÊNERO NAS ORGANIZAÇÕES: DESAFIOS A SEREM SUPERADOS E OPORTUNIDADES A SEREM APROVEITADAS. Revista Contemporânea, v. 3, n. 07, p. 8440-8465, 2023.

NICKEL, Barbara. O cuidado como prática e como valor: uma proposta de ética

jornalística feminista. 2021.

OLIVERA, Margarita et al. A dimensão de gênero no Big Push para a Sustentabilidade no Brasil: As mulheres no contexto da transformação social e ecológica da economia brasileira. 2021.

PETERNELLA, Ana Carolina dos Santos. A importância do empreendedorismo feminino no sucesso das empresas fundadas ou gerenciadas por elas. 2023.

RIBAS, Ana Claudia. A questão feminina” nas páginas Libertárias: propaganda e emancipação feminina nas páginas do jornal anarquista A Plebe (1917-1935). **Anais do XV Encontro Estadual de História “1964-2014: Memórias, Testemunhos e Estado**, v. 11, 2014.

RODRIGUES, Raynnara Laurentino. Mercado de trabalho, gênero e políticas públicas: um estudo de caso na Paraíba no período 2012/2021. 2022.

SCHILLING, Natália. Utilização de equipes virtuais na gestão de projetos de construção: vantagens, desafios e implementação. 2021. Tese de Doutorado.

SIQUEIRA, Gabriela Pecantet; ZANINI, Lauren Guerra; BIDIGARAY, Luana Costa. O distanciamento social não é novidade para todos: reflexões sobre ser mulher e se relacionar com mulheres em espaços urbanos. Anais do VII Simpósio Internacional Desigualdades, Direitos e Políticas Públicas: Saúde, Corpos e Poder na América Latina, 2021.

SOUTO, Kátia; MOREIRA, Marcelo Rasga. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: protagonismo do movimento feminino. Saúde em Debate, v. 45, p. 832-846, 2021.